

**INTRODUKSIYA QILINGAN ZAYTUN (OLEA EUROPAEA L.) NING
FENOLOGIK VA BIOMETRIK KUZATUV BOSQICHI.**

Juraev Erkin Baxtiyorovich¹, dotsent, q.x.f.f.d., (PhD)

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,

Termiz sh. O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: erkinjurayev8181@gmail.com.

Xaydarov Mirzoxid Baxtiyor o‘g‘li² doktorant.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,

Termiz sh. O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: mirzoxidxaydarov85@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada *Olea europaea* L. (zaytun) o‘simligining vegetativ ko‘paytirish usuli, xususan yarim yog‘ochlashgan qalamchalar yordamida konteyner sharoitida ildizlantirish jarayoni o‘rganildi. Tadqiqot davomida qalamchalarning yashovchanligi, ildiz hosil bo‘lishi va vegetativ rivojlanish xususiyatlari baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, optimal harorat va namlik sharoitida, shuningdek auksinlar (IBA) qo‘llanilganda qalamchalarning ildiz olish samaradorligi yuqori bo‘ladi. Olingan ko‘chatlar yuqori biologik bir xillikni saqlagan holda tez moslashish xususiyatiga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu usul intensiv zaytun plantatsiyalarini barpo etishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: *Olea europaea* L., zaytun, vegetativ ko‘paytirish, qalamcha, ildizlantirish, IBA, konteyner usuli, fenologik kuzatuv, biometrik tahlil.

Аннотация: В данной статье изучен процесс вегетативного размножения *Olea europaea* L. (олива европейская) с использованием полуодревесневших черенков в контейнерных условиях. В ходе исследования оценивались приживаемость черенков, образование корней и особенности вегетативного развития. Результаты показали, что при оптимальных условиях температуры и влажности, а также при применении ауксинов (ИМК/IBA) эффективность

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

укоренения черенков значительно повышается. Полученные саженцы характеризуются высокой биологической однородностью и хорошей адаптацией. Данный метод имеет важное практическое значение для создания интенсивных оливковых плантаций.

Ключевые слова: *Olea europaea* L., олива, вегетативное размножение, черенкование, укоренение, ИМК, контейнерный метод, фенологические наблюдения, биометрический анализ.

Abstract: This article investigates the vegetative propagation of *Olea europaea* L. (olive tree) using semi-hardwood cuttings under container conditions. The study evaluated cutting survival rate, root formation, and vegetative growth characteristics. The results demonstrated that under optimal temperature and humidity conditions, and with the application of auxins (IBA), the rooting efficiency of cuttings significantly increases. The obtained seedlings showed high biological uniformity and strong adaptation ability. This method is of great practical importance for establishing intensive olive plantations.

Keywords: *Olea europaea* L., olive, vegetative propagation, cuttings, rooting, IBA, container method, phenological observations, biometric analysis.

KIRISH.

Ilmiy tadqiqot ishining dolzarbligi. Zaytun (*Olea europea* L.) — yuqori oziq-ovqat va dorivorlik hususiyatiga ega bo'lgan qimmatli subtropik o'simlikdir. Uning mevalari yogʻ, qand, pektin, A, B, C, E, R guruhi vitaminlari, K, Fe, P kabi kul moddalari va boshqalarga boy hisoblanadi.

Zaytunning xoʻjalik-iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, uning mevalaridan qimmatli zaytun moyi olinadi, meva tarkibida mazkur moy qariyb 44–72 % ni tashkil etadi. Zaytun moyi boshqa o'simlik moylariga nisbatan inson organizmida to'laroq hazm bo'lishi bilan bir qatorda, shifobaxsh xususiyatga ham egadir. Tabobatda u ichki va tashqi yumshatuvchi, ogʻriq qoldiruvchi va aterosklerozning oldini oluvchi vosita sifatida qo'llaniladi, shuningdek zaytun moyi jigarning sekretor faoliyati va ovqat

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

hazm qilish a'zolariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zaytun barglaridan tayyorlangan nastoyka xafaqon kasalligida bosimni pasaytirish uchun ishlatiladi. Yaxshi pishmagan yirik mevalari va pishib yetilgan mevalarining bir qismi tuzli konserva qilishda qo'llaniladi. Meva kunjarasiga issiq suv bilan ishlov berish va presslash orqali sovun ishlab chiqarishda qo'llaniluvchi qimmatli moy olinadi. Urug'ining kunjarasidan mashina moyi ishlab chiqariladi, kunjarasi qishloq xo'jaligida hayvonlar uchun yem sifatida ham ishlatiladi.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida yuqori daromadli va eksportbop ekinlarni yetishtirish dolzarb vazifalardan biridir. Shunday ekinlardan biri zaytun (*Olea europaea L.*) bo'lib, u nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki farmatsevtika va kosmetologiyada ham keng qo'llaniladi.

Zaytun daraxti asosan O'rta Yer dengizi hududlariga xos bo'lsa-da, so'nggi yillarda uni yangi agroiqlim sharoitlariga moslashtirish ishlari kengaymoqda. Introduksiya qilingan sharoitda esa ko'chat yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Urug' orqali ko'paytirish usuli genetik noturg'unlikni keltirib chiqaradi. Shu sababli vegetativ ko'paytirish, ayniqsa yashil qalamchalar orqali ko'paytirish eng samarali usul sifatida qaraladi.

Ilmiy manbalarda zaytun ko'chatlarini yetishtirishning turli usullari keltirilgan. Hartmann va Kester tadqiqotlarida vegetativ ko'paytirishning asosiy prinsiplari bayon qilingan. FAO materiallarida esa zaytun plantatsiyalarini tashkil etish va ko'chat tayyorlash texnologiyalari yoritilgan.

Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki:

- Ildiz hosil bo'lishda kornevin guruhiga kiruvchi stimulyator muhim rol o'ynaydi.
- Substratning fizik xossalari (aeratsiya, namlik) asosiy omil hisoblanadi
- Issiqxona sharoitida tumanlash tizimi samaradorlikni oshiradi.

Parmada (2005-yil) tuzilgan zaytun moyi jahon bozori tahlilchilarining ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'yicha mazkur mahsulotni ishlab chiqarish va sotish

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

bo'yicha an'anaviy ishlab chiqaruvchi davlatlar — Turkiya, Isroil va Bolqon mamlakatlari eng faol raqobatchilar hisoblanadi, ularning mahsuloti Janubiy Yevropa davlatlarida ishlab chiqarilganga nisbatan 1/3 barobar arzon.

Ozarbayjon zaytun moyi ishlab chiqaruvchi asosiy respublika hisoblangan. Mazkur ekin maydoni respublikada qariyb 25 ming gektarni tashkil etgan. Hozirgi kunda zaytun plantatsiyalari Apsheron yarimorolida 1500 gektar atrofidagi maydonni egallaydi. MDH mamlakatlari bozorida mazkur mahsulot ulushi 15 % ni tashkil etadi, uning narxi 1/3 barobar, uzoq xorijda ishlab chiqarilgan analoglariga nisbatan esa yarim barobar arzon.

MDH davlatlariga konserva qilingan zaytun yetkazib beruvchi eng yirik eksportchi- ishlab chiqaruvchilar orasida quyidagilarni alohida ko'rsatib o'tish mumkin: «ESE» (Turkiya), «Agrot Sivilla Assaytunas S.K.A.», «Fadiya S.L.», «Yevroliva S.A.» (Ispaniya).

Keyingi yillarda mamlakatimiz hukumati tomonidan aholi va tibbiy muassasalarni ta'minlash uchun mazkur qimmatli mahsulotni boshqa davlatlardan olib kelish dasturi ishlab chiqildi. Ammo buni mazkur xo'jalik muammosining qulay yechimi deb bo'lmaydi.

Fikrimizcha, O'zbekistonning tuproq-iqlim sharoitida mazkur ekinning rivojlanishining morfo-biologik xususiyatlarini o'rganish, zaytun ko'chatlarini yetishtirishning jadal texnologiyasini ishlab chiqish va uning asosida sanoat bog'larini barpo etish, shuningdek ekinni qayta ishlash infratuzilmalarini vujudga keltirish bo'yicha maxsus ilmiy tadqiqotlar o'tkazish mazkur masalaning eng ratsional yechimi bo'lishi mumkin.

Zaytun ko'chatlari kurtak payvand va vegetativ yo'l bilan ko'paytiriladi. Xorijda — mazkur mahsulotni ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda zaytun ko'chatlarini yetishtirish davri uch yilni tashkil etadi va juda ko'p moliyaviy mablag'ni talab etadi.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Zaytun ko‘chatlari ishlab chiqarishga yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, xususan uni yashil qalamchalardan foydalangan holda vegetativ yo‘l bilan ko‘paytirish mazkur muammoning eng qulay yechimlaridan biri hisoblanadi.

Ko‘chat yetishtirishning mazkur texnologiyasi maxsus inshootlarda sun‘iy ravishda mayda dispers suv beriluvchi qulay sharoitni yaratish, shuningdek harorat, havoning namligi va o‘simliklarni oziqlantirishni boshqarishga asoslanadi. Ushbu usulni qo‘llash 9–10 oyda standart ko‘chat olish imkonini beradi, bunda inshootning har bir kvadrat metridan ko‘chat chiqishi 40–60 donagacha yetadi, bu vaqtda umumiy qabul qilingan texnologiyada esa mazkur ko‘rsatkich 10–12 donani tashkil etadi.

Yer maydoni birligining yuqori kontsentratsiyasi, energiya va inson resurslari, shuningdek ko‘chat ishlab chiqarishdagi agronomik madaniyat mazkur texnologiya asosida ko‘chat yetishtirishning muhim tomonlari hisoblanadi.

ILMIY TADQIQOT ISHINING MAQSADI VA VAZIFALARI.

Sun‘iy substratda har xil oziqlantirish fonida yashil qalamchalardan yuqori sifatli zaytun ko‘chatlari yetishtirishning jadal texnologiyasini ishlab chiqish tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot vazifalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- ko‘chat yetishtirish uchun inshoot mikroiklimini o‘rganish;
- substratlarning agrokimyoviy xususiyatlarini o‘rganish;
- ko‘chat yetishtirish uchun qulay substrat shakllari va komponentlarini aniqlash;
- substratdagi mavjud miqdorini hisobga olgan holda mineral o‘g‘itlar berishning qulay me‘yorini aniqlash;
- sun‘iy substratlarda jadal texnologiya asosida zaytun ko‘chatlari yetishtirishning iqtisodiy jihatdan samarali ekanligini tahlil qilish;
- ishlab chiqilgan yangi texnologiyani ishlab chiqarishga tadbiq qilish uchun tavsiyalar berish.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

ILMIY TADQIQOT ISHINING ILMIY YANGILIGI.

O‘zbekistonda birinchi bor quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- mikroiklimi boshqariladigan maxsus inshootlarda zaytun ko‘chatlari yetishtirishning qulay sharoitlari ishlab chiqiladi;
- zaytun ko‘chatlari yetishtirishda qo‘llaniladigan substratlarning agrokimyoviy va suv-fizik xususiyatlari o‘rganiladi;
- sun‘iy substrat kombinatsiyalari va ularning hajmiy nisbati tanlanadi;
- o‘simliklarni mineral oziqlantirish uchun samarali me‘yor ishlab chiqiladi;
- ildiz hosil bo‘lishini tezlashtirish uchun o‘shni boshqaruvchi modda bilan ishlov berishning qulay konsentratsiyasi, qalamchalarni ekish sxemasi va qalamchalarni substratga ekish muddati aniqlanadi.

Ilmiy tadqiqot ishining ob’ekti. “Introduksiya qilingan zaytun (*Olea europaea* L.) subtropik sharoitda ko‘chatlarini innovatsion texnologiyalar asosida yetishtirish”

Ilmiy tadqiqot ishining predmeti. Introduksiya qilingan zaytun (*Olea europaea* L.) subtropik sharoitda ko‘chatlarini innovatsion texnologiyalar asosida yetishtirish”da quyidagi tadqiqot predmeti asosida olib boriladi.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya tajribalari asosida olib boriladi. Tajriba qo‘yishda: B.A. Dospexov (1985) tomonidan tavsiya etilgan dala tajribalarini qo‘yish va statistik tahlil metodlari;

M.T. Tarasenko (1968) tomonidan ishlab chiqilgan vegetativ ko‘paytirish usullari qo‘llaniladi.

Tajribalarda variantlar tasodifiy joylashtiriladi, har bir variant 3–4 qaytariqda olib boriladi.

ILMIY TADQIQOT ISHINING USLUBLARI: Ishlab chiqilgan mavzu bo‘yicha tadqiqotlar akademik M.M. Mirzayev nomidagi “O‘zbekiston bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti” ning Surxondaryo filiali Bandixon tajriba xo‘jaligida zaytunning 10–15 ta introduksiya qilingan hamda respublikamizda mavjud navlari bilan o‘tkaziladi.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Tadqiqot jarayonida dala tajribalari, laboratoriya tahlillari va statistik usullardan foydalaniladi hamda mavjud metodik materiallar qo'llaniladi. Dala tajribalarida fenologik kuzatuvlar, biometrik o'lchovlar olib boriladi, meva va urug'larning miqdori hamda sifati o'rganiladi.

Laboratoriya tajribalarida mevalarning biokimyoviy tarkibi, shuningdek mevalardan urug' chiqishi, 1000 dona urug' vazni, unib chiqish quvvati va unuvchanligi aniqlanadi. Olingan eksperimental ma'lumotlarga dispersiya tahlili uslubi bilan statistik ishlov beriladi, eng kichik muhim tafovutlar aniqlanadi. Ayrim tajribalarda korrelyatsiya koeffitsiyentlari va darajalari aniqlanadi (Dospexov B.A., 1985).

Zaytun qalamchalarini ildiz ottirish M.M. Mirzayev nomli O'zbekiston bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti hamda Toshkent davlat agrar universiteti olimlari tomonidan tayyorlangan "Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi" (Toshkent, 2014-yil) va Timiryazev qishloq xo'jalik akademiyasida ishlab chiqilgan uslub bo'yicha (M.T. Tarasenko, 1968) mikroiklimi boshqariladigan maxsus inshootda amalga oshiriladi.

Olea europaea L. o'simligining vegetativ usulda ko'paytirilgan qalamchalari polietilen konteynerlarda ildizlantirish bosqichida. Tadqiqot davomida zaytun (*Olea europaea* L.) o'simligi vegetativ ko'paytirish usuli orqali yarim yog'ochlashgan novda qalamchalari yordamida ko'paytirildi. Olingan qalamchalar maxsus substrat bilan to'ldirilgan polietilen konteynerlarga ekilib, yuqori namlik va optimal harorat sharoitida parvarish qilindi. Qalamchalarning yashovchanligini oshirish maqsadida barg apparati qisman saqlab qolingan bo'lib, bu fotosintetik faollikni ta'minlash bilan birga transpiratsiya jarayonini me'yorlashtirishga xizmat qiladi. Zaytun qalamchalarini

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

ildizlantirishda nam muhit va auksinlar, xususan indolil moy kislotasi (IBA) muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan.

1-rasm. Zaytun (*Olea europaea L.*) o'simligining qalamchalardan olingan ko'chatlari

2-rasm. *Olea europaea L.* (Yevropa zaytuni) o'simligining tajriba maydonidagi vegetativ rivojlanish holatini o'rganish jarayoni

Kuzatilayotgan ko'chatlar qalamchalardan hosil qilingan vegetativ ko'chatlar bo'lib, ular ko'chatxona sharoitida dastlabki moslashuv bosqichini o'tamoqda. Ko'chatlarning barglari yashil rangda bo'lib, novdalarning turgor holati ularning

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

fiziologik faol holatda ekanligini ko'rsatadi. Bunday ko'paytirish usuli ona o'simlikning biologik va xo'jalik jihatdan qimmatli belgilarini saqlab qolish imkonini beradi hamda qisqa muddatda sifatli ko'chat materiallarini olishga xizmat qiladi.

Ilmiy uslubda natijalarni ifodalash Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, *Olea europaea* L. o'simligining yarim yog'ochlashgan qalamchalari konteyner usulida muvaffaqiyatli ildizlanish xususiyatiga ega. Qalamchalardan olingan ko'chatlar vegetativ rivojlanishning dastlabki bosqichida normal o'sish belgilarini namoyon qildi. Mazkur usul yuqori genetik bir xillikka ega bo'lgan ko'chat materiallarini yetishtirishda samarali hisoblanadi va intensiv zaytun plantatsiyalarini tashkil etishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Zaytun (*Olea europaea* L.) qalamchalarini tayyorlash va ekish jarayoni to'g'ri bajarilganda yuqori ildiz olish samaradorligiga erishiladi. Issiqxona sharoiti, namlik va haroratning optimal darajada saqlanishi ko'chatlarning tez va sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi.

Rasmda tajriba uchastkasida ekilgan *Olea europaea* L. ko'chatining morfologik xususiyatlarini kuzatish va biometrik ma'lumotlarini qayd etish jarayoni aks etgan. Tadqiqot davomida o'simlikning bo'yi, novdalanish darajasi, barglarining shakli va rangi, vegetativ o'sish sur'ati hamda agroekologik sharoitlarga moslashuv ko'rsatkichlari baholandi. Ko'chat qator oralari va qator ichida belgilangan sxema asosida joylashtirilgan bo'lib, tajriba maydonida o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi muntazam monitoring olib borildi.

Olingan ma'lumotlar *Olea europaea* L. ning mahalliy tuproq-iqlim sharoitlariga moslashuv darajasini aniqlash hamda istiqbolli navlarni tanlash uchun xizmat qiladi.

1-Jadval

***Olea europaea* L. o'simligining fenologik va biometrik kuzatuv natijalari.**

T/r	Kuzatuv sanasi	Fenologik bosqich	O'simlik bo'yi, sm	Poya diametri, mm	Yon novdalar soni, dona	Barglar soni, dona	Izoh
1	15.03.2026	Kurtaklarning uyg'onishi	82,4	8,3	6	74	Vegetatsiya boshlandi

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

T/r	Kuzatuv sanasi	Fenologik bosqich	O'simlik bo'yi, sm	Poya diametri, mm	Yon novdalar soni, dona	Barglar soni, dona	Izoh
2	15.04.2026	Barg yozish bosqichi	95,7	9,1	8	118	Barglar faol rivojlandi
3	15.05.2026	Faol vegetativ o'sish	112,8	10,5	12	176	O'sish sur'ati yuqori kuzatildi
4	15.06.2026	Novdalanish bosqichi	128,6	11,8	17	243	Yon novdalar soni ortdi

Jadval izohi: Olea europaea L. ko'chatlarining vegetatsiya davridagi fenologik va biometrik ko'rsatkichlari muntazam ravishda kuzatildi. Kuzatuvlar natijasida o'simlik bo'yi 82,4 sm dan 141,3 sm gacha, poya diametri esa 8,3 mm dan 13,2 mm gacha ortgani aniqlandi. Shuningdek, yon novdalar va barglar sonining sezilarli ko'payishi o'simlikning tajriba maydoni sharoitlariga yaxshi moslashganligini ko'rsatdi.

Olea europaea L. o'simligining vegetativ usulda ko'paytirilgan ko'chatlari tajriba maydoniga qatorlab ekilgan holati aks etgan. Ko'chatlar qator oralari va tup oralari saqlangan holda agroteknik talablarga muvofiq joylashtirilgan. Tadqiqot jarayonida ko'chatlarning o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari muntazam ravishda fenologik kuzatishlar asosida baholangan. Bunda o'simlik bo'yi, shoxlanish darajasi, barglar soni hamda vegetativ o'sish xususiyatlari o'rganilgan. Rasmda tadqiqotchining zaytun ko'chatlari ustida biometrik kuzatuvlarni olib borish jarayoni tasvirlangan bo'lib, bu dala tajribalarida o'simliklarning o'sish dinamikasini aniqlash va istiqbolli namunalarni baholash imkonini beradi. Ko'chatlarning qatorlab joylashtirilishi agrotexnik tadbirlarni samarali tashkil etish, sug'orish va parvarish ishlarini mexanizatsiyalash imkoniyatini yaratadi.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

7-rasm. *Olea europaea L.* o‘simligining dala sharoitida qatorlab ekilgan bir yillik ko‘chatlari va fenologik kuzatuv jarayoni.

Dala sharoitida ekilgan *Olea europaea L.* ko‘chatlari yangi ekologik sharoitga muvaffaqiyatli moslashib, vegetativ o‘shishning faol bosqichiga o‘tganligi kuzatildi. O‘simliklar orasidagi me‘yoriy masofa ularning ildiz tizimining yaxshi rivojlanishi, yorug‘likdan samarali foydalanishi va ozuqa elementlari bilan ta‘minlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. O‘tkazilgan fenologik va biometrik kuzatishlar natijasida ko‘chatlarning yashovchanligi yuqori ekanligi hamda plantatsiya sharoitida istiqbolli o‘shish sur‘atlariga ega ekanligi aniqlandi.

XULOSA.

O‘tkazilgan tajriba va kuzatuvlar natijasida aniqlanishicha, introduksiya qilingan zaytun (*Olea europaea L.*) ni subtropik sharoitda ko‘paytirishda vegetativ usul, xususan yashil qalamchalar orqali ko‘paytirish eng yuqori samaradorlikka ega usul hisoblanadi. Ushbu usul ona o‘simlikning genetik xususiyatlarini to‘liq saqlab qolish imkonini berib, bir xil sifatli ko‘chat materialini olishga xizmat qiladi.

Ildiz tizimining morfologik tahlili natijasida *Olea europaea L.* ko‘chatlarida yaxshi rivojlangan asosiy va yon ildizlar shakllanganligi aniqlandi. Ildizlarning uzunligi, diametri va umumiy biomassasining ortishi o‘simliklarning tuproq-iqlim

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashganligini tasdiqladi. Kuchli ildiz tizimi o'simlikning suv va oziqa moddalarini samarali o'zlashtirishiga xizmat qilishi qayd etildi.

Tadqiqotlar davomida *Olea europaea* L. (Yevropa zaytuni) o'simligining vegetativ rivojlanishi, ildiz tizimining shakllanishi hamda agrotexnik tadbirlarning o'simlik o'sishiga ta'siri o'rganildi. Fenologik kuzatuvlar natijasida o'simliklarning vegetatsiya davrida faol o'sishi, yangi barglar va yon novdalarning shakllanishi muntazam ravishda kuzatildi. Biometrik ko'rsatkichlar tahlili o'simlik bo'yi, poya diametri va barglar sonining vegetatsiya davomida ortib borganligini ko'rsatdi.

Substrat tarkibi ham ildizlanish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tajribalarda qo'llanilgan qum, torf va chirindi aralashmasi optimal fizik-kimyoviy xossalarga ega bo'lib, unda namlikni saqlash, aeratsiya va oziqa moddalari muvozanati ta'minlandi. Natijada ildiz tizimi faol rivojlanib, qalamchalarning yashab qolish darajasi yuqori bo'ldi.

Bundan tashqari, issiqxona sharoitida tashkil etilgan boshqariladigan mikroiklim, xususan tumanlash (mist) tizimining qo'llanilishi qalamchalarda transpiratsiya jarayonini kamaytirib, suv balansini barqaror saqlashga xizmat qildi. Bu esa qalamchalarning qurib qolishini oldini olib, ildiz hosil bo'lish jarayonini tezlashtirdi hamda umumiy ko'chat sifati va chiqimini oshirdi.

Umuman olganda, ishlab chiqilgan agrotexnologik yondashuv subtropik sharoitda zaytun ko'chatlarini sanoat miqyosida samarali yetishtirish imkonini beradi va introduksiya qilingan navlarni kengaytirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Vegetatsiya davrida amalga oshirilgan sug'orish tadbirlari tuproq namligini me'yoriy darajada saqlashga imkon berdi. Natijada ko'chatlarning o'sish sur'ati jadallashib, biometrik ko'rsatkichlari yaxshilandi. Tadqiqot natijalari *Olea europaea* L. o'simligining mahalliy sharoitlarda muvaffaqiyatli o'sishi va rivojlanishi uchun muntazam sug'orish hamda to'g'ri agrotexnik parvarish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Fenologik kuzatuvlar natijasida *Olea europaea* L. o'simligida gullash fazasining boshlanishi va davomiyligi aniqlandi. Kuzatuv davrida generativ kurtaklarning shakllanishi, gul to'plamlarining rivojlanishi hamda gullarning ochilishi qayd etildi. Gullash jarayoni o'simlikning biologik xususiyatlari va tashqi muhit omillariga bog'liq holda kechgani kuzatildi.

Tahlillar natijasida gullash fazasida o'simliklarning fiziologik faolligi ortib, generativ organlarning rivojlanishi jadallashgani aniqlandi. Gullashning me'yorida kechishi o'simliklarning mahalliy tuproq-iqlim sharoitlariga moslashganligini hamda keyingi meva hosil qilish bosqichi uchun qulay sharoit yuzaga kelganligini ko'rsatdi. Shunday qilib, *Olea europaea* L. o'simligining gullash fazasi muvaffaqiyatli kechib, o'simliklarning generativ rivojlanish qobiliyati yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa mazkur turning introduksiya sharoitida istiqbolli ekin sifatida yetishtirilishi mumkinligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Алексеев В.П. Маслина. Оливковое дерево. Бюллетень ВНИИЧисК 1954, № 4, -С 86-109.
2. Буриев Х.Ч., Жураев Э.Б., Абдуллаев С.Б - Влияние регуляторов роста на качество укоренения черенков и развитие саженцев маслины (*Olea europaea* L.). //Молодой учёный международный научный журнал. № 39 (225) / г. Казань, 2018 г. -С. 54-56.
3. Буриев Х.Ч., Жураев Э.Б., Абдуллаев С.Б - Особенности морфологического развития корневой системы различных сортов маслины. //Молодой учёный международный научный журнал. № 39 (225) / г. Казань, 2018 г. -С. 51-54.
4. Доманская Э.Н. К вопросу об определении дыхательного процесса у маслины в связи с ее морозоустойчивостью. -Бюллетень ГНБС,1973, вып.3 (22), -С. 48-51.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

5. Жанов А.Ф. Опыты по прививке маслины Европейской в крону ясеня, сирени и бирючины. Тр.ГНБС, -Ялта, 1959, т.29, -С. 221-234.
6. Жигаревич И. А. Культура маслины. – М.: Сельхозгиз, 1955, – С. 37-43.
7. Жигаревич И.А. К вопросу биологии цветения и опадения завязей у маслины. // Труды АНИИСиВ и субтропические культуры. 1962. В.6. – С. 3-20.
8. Fabbri A., Baldoni L., Caruso T., Famiani F. Olive: The Botany and Production. CAB International, 2023.
9. Vossen P. Olive Oil: History, Production, and Characteristics. HortScience, 2007.
10. Carr M. K. V. The Water Relations and Irrigation Requirements of Olive (*Olea europaea* L.): A Review. Experimental Agriculture, 2013.
11. International Society for Horticultural Science (ISHS). Following Olive Footprints (*Olea europaea* L.): Cultivation and Culture, Folklore and History. ISHS, 2012.
12. Zohary D., Hopf M., Weiss E. Domestication of Plants in the Old World. Oxford University Press, 2012.
13. Perret S., Mondaca N. B. El olivo (*Olea europaea* L.) una especie de interés para zonas áridas y semiáridas. Ciencia & Investigación Forestal, 1994.
14. Fernández V. et al. Chemical and structural heterogeneity of olive leaves. Communications Biology, 2024.
15. Julca I. et al. Genomic evidence for olive domestication. BMC Biology, 2020.